

L'attractivité du littoral marocain, vers une modélisation des parties prenantes, cas du littoral de la région Marrakech Safi.

- Naoual EL YATIME,¹
- Jawad Laaraich ²

1, (Doctorante) LERMA Université Cadi Ayyad Marrakech Maroc elyatimenaoual@gmail.com

2 **Jawad Laaraich** , (Chercheur) Université de Montpellier France Laaraich1@gmail.com

Résumé

Cet article vise à étudier les dynamiques de gouvernance du littoral dans la région Marrakech-Safi. Il met en exergue les rôles et les interactions des principales parties prenantes à savoir les communes, les services de l'État, les acteurs économiques et la société civile. Par le biais de l'analyse des entretiens, la présente étude tente d'identifier les défis et les opportunités liés au développement durable et à l'attractivité du littoral. En effet, les résultats montrent que la qualité environnementale, les infrastructures, les services touristiques et la participation des habitants sont essentiels pour attirer les touristes et promouvoir un développement équilibré. Ainsi le modèle conceptuel des parties prenantes développé dans cette recherche présente un cadre théorique pour comprendre et améliorer les dynamiques de gouvernance littorale, ce qui impose une collaboration inclusive et intégrée.

Mots clés : Développement littoral, gouvernance participative, parties prenantes, durabilité, attractivité touristique, société civile, infrastructures touristiques, politiques publiques, acteurs économiques.

Abstract

This article aims to study the governance dynamics of the coastal region in the Marrakech-Safi area, highlighting the roles and interactions of the main stakeholders: municipalities, state services, economic actors, and civil society. Through interview analysis, this study seeks to identify the challenges and opportunities related to sustainable development and the attractiveness of the coastline. Indeed, the results show that environmental quality, infrastructure, tourist services, and resident participation are essential for attracting tourists and promoting balanced development. The stakeholder conceptual model developed in this research provides a theoretical framework for understanding and improving coastal governance dynamics, which necessitates inclusive and integrated collaboration.

Keywords: Coastal development, participative governance, stakeholders, sustainability, tourist attractiveness, civil society, tourist infrastructure, public policies, economic actors.

Introduction

L'attractivité du littoral marocain est un sujet qui n'a pas cessé de retenir l'attention de nombreux chercheurs ces dernières années. La croissance démographique, la demande croissante pour les activités récréatives et les activités économiques en bord de mer, ainsi que la nécessité de préserver les écosystèmes côtiers, ont fait de l'attractivité du littoral marocain un

enjeu important pour le développement durable. Dans ce contexte, le littoral de la région Marrakech Safi semble un cas d'étude riche pour repérer les facteurs qui influencent l'attractivité du littoral marocain. Toutefois, la complexité des interactions entre ces parties prenantes et les enjeux environnementaux, économiques et sociaux spécifiques à cette région soulèvent une problématique centrale : comment élaborer un modèle des parties prenantes qui identifie et analyse les interactions entre les différents acteurs impliqués dans la gestion et le développement durable du littoral de la région Marrakech-Safi, afin de renforcer l'attractivité de ce littoral tout en tenant compte de ces multiples enjeux ?

L'ultime objectif de cette recherche est d'élaborer un modèle des parties prenantes pour la région côtière de Marrakech Safi, qui s'appuie sur une analyse qualitative des perceptions, des interactions et des intérêts de chaque partie. Il est question donc de permettre aux décideurs d'appréhender tous les facteurs qui impactent l'attractivité du littoral et de développer des stratégies pour une gestion durable de ce territoire côtier. Pour atteindre cet objectif, nous avons choisi d'adopter une approche qualitative pour notre étude qui nous permettra de collecter des données qualitatives sur les perceptions et les intérêts des acteurs impliqués dans la gestion de la région côtière de Marrakech Safi. Nous aurons recours également à des entretiens semi-structurés et des groupes de discussion pour collecter les données analysées à l'aide de la thématization et la classification afin de développer notre modèle des parties prenantes.

Cette recherche s'appuie essentiellement sur la théorie des parties prenantes comme cadre conceptuel principal. Ce choix se justifie par le rôle central que jouent les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs ayant un intérêt dans le système étudié et capables d'influencer ses décisions et actions. Nos investigations s'organisent autour des **propositions de recherche suivantes** :

1. La qualité environnementale du littoral est un facteur important pour attirer les touristes dans la région.
2. Les infrastructures touristiques disponibles dans la région ont un impact positif sur l'attractivité du littoral.
3. La qualité des services touristiques offerts dans la région joue un rôle important dans l'attractivité du littoral.
4. La participation des habitants dans les activités touristiques de la région augmente l'attractivité du littoral.
5. La société civile joue un rôle important dans le développement du tourisme durable sur le littoral.
6. Les acteurs économiques locaux ont un impact sur l'attractivité du littoral en termes de développement économique.
7. Les services de l'État jouent un rôle important dans le développement et la promotion du tourisme sur le littoral.
8. La commune a un rôle important dans la planification et la gestion du développement touristique sur le littoral.

Le présent article sera structuré de la manière suivante : D'abord, nous examinerons le contexte et la justification du sujet d'étude, en mettant en évidence les enjeux liés à l'attractivité du littoral marocain. Ensuite, nous présenterons les objectifs de la recherche et les propositions de recherche. La méthodologie de collecte de données sera décrite en détail, en expliquant comment les différentes parties prenantes ont été impliquées dans la recherche. Les résultats de la recherche seront présentés et analysés, en mettant en évidence les relations entre les parties prenantes et les facteurs qui influencent l'attractivité du littoral.

1. Cadre conceptuel

L'étude de l'attractivité littorale, notamment dans la région de Marrakech-Safi, s'impose comme un champ de recherche incontournable vu les enjeux économiques, environnementaux et sociaux qu'elle soulève. Riche de ses atouts naturels et de son potentiel touristique, la région de Marrakech-Safi constitue un terrain d'étude idéal pour analyser les facteurs d'attractivité du littoral et le rôle des différentes parties prenantes. Ainsi, cette revue de littérature se propose d'examiner les principaux aspects de l'attractivité littorale à travers quatre propositions de recherche.

Primo, la qualité environnementale est considérée comme étant un facteur déterminant de l'attractivité littorale. Selon Lee et Choi (2020), les destinations littorales qui maintiennent une haute qualité environnementale sont plus susceptibles d'attirer des touristes désireux de profiter d'un cadre naturel préservé. Cette observation est corroborée par d'autres études qui montrent que les efforts de conservation et de gestion environnementale améliorent non seulement l'attrait touristique mais aussi la satisfaction des visiteurs (Dodds & Holmes, 2018). Par conséquent, la gestion durable des écosystèmes côtiers est essentielle pour maintenir et améliorer l'attractivité des littoraux. Secundo, l'attractivité d'une région littorale repose en grande partie sur la qualité et la diversité de ses infrastructures touristiques. Dans ce sens la disponibilité et la qualité des infrastructures, telles que les hébergements, les installations de loisirs et les services de transport, influencent fortement la décision des touristes de visiter une destination. Inskeep (1991) a souligné l'importance des infrastructures touristiques dans le développement du tourisme. Cela indique que des infrastructures bien planifiées et bien entretenues peuvent augmenter l'attractivité d'une destination. Plus récemment, Goffi, Cucculelli et Masiero (2019) ont également noté que les destinations offrant des infrastructures de haute qualité tendent à être plus compétitives sur le marché touristique. Tertio, la qualité des services est directement liée à la satisfaction des clients et à leur fidélité selon Kandampully et Suhartanto (2000). Dans le contexte du tourisme littoral, des services de haute qualité, tels que l'accueil, la restauration et les activités récréatives, contribuent à une expérience touristique positive et augmentent l'attrait de la destination. De plus, Chi et Qu (2008) ont démontré que la perception de la qualité des services influence significativement l'intention des touristes de revenir ou de recommander la destination à d'autres. Quarto, la participation des habitants dans les activités touristiques est essentielle pour le développement durable du littoral. La littérature montre que l'implication des communautés locales dans le développement et la gestion des activités touristiques peut augmenter l'attractivité d'une destination (Tosun, 2006).

Il paraît donc que la société civile joue un rôle primordial dans le développement du tourisme durable tout au long du littoral. Des études ont montré que les organisations de la société civile, telles que les ONG et les associations locales, peuvent influencer positivement le développement touristique en plaidant pour des pratiques durables et en sensibilisant les acteurs locaux et les touristes aux enjeux environnementaux (Mowforth & Munt, 2009). La société civile peut également faciliter la collaboration entre différentes parties prenantes, créant ainsi

des synergies qui renforcent l'attractivité et la durabilité des destinations littorales. Il est à noter qu'il existe plusieurs acteurs dans ce sens tels que les acteurs économiques locaux, les services de l'État et de la commune. La théorie des parties prenantes introduite par Freeman en 1984 dans son ouvrage *Strategic Management : A Stakeholder Approach*, stipule que les organisations doivent prendre en compte les intérêts de tous les acteurs qui peuvent affecter ou être affectés par leurs actions (Freeman, 1984). Depuis lors, la théorie a évolué pour inclure divers cadres et approches, telles que l'approche normative, l'approche descriptive et l'approche instrumentale (Donaldson & Preston, 1995). L'approche normative se concentre sur les principes éthiques de la gestion des parties prenantes, tandis que l'approche descriptive examine comment les organisations gèrent effectivement leurs parties prenantes. Concernant l'approche instrumentale, elle s'intéresse à la manière avec laquelle la gestion des parties prenantes pourrait contribuer à la performance organisationnelle.

En définitive, nous pouvons dire que l'application de cette théorie dans le contexte littoral présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet une compréhension holistique des enjeux et des dynamiques en jeu, en tenant compte des perspectives et des intérêts de toutes les parties prenantes. De plus, une gestion efficace des parties prenantes peut améliorer la résilience et la durabilité des zones littorales en intégrant des pratiques de gestion adaptative et en favorisant la collaboration entre les acteurs (Ostrom, 1990). En outre, la participation des parties prenantes peut renforcer l'attractivité littorale en améliorant la qualité des services, en préservant les ressources naturelles et en promouvant des pratiques de tourisme durable (Byrd, 2007). Malgré ces aspects positifs, la gestion des parties prenantes dans les zones littorales présente également des défis tels les conflits et les tensions qui nécessitent des compétences de médiation (Jentoft, 2000) et la fragmentation institutionnelle et la gouvernance multi-niveaux (Young, 2002). Il est donc important de développer des mécanismes de gouvernance efficaces qui facilitent la coopération et la collaboration entre les parties prenantes.

2. Méthodologie

Pour mener à bien cette recherche, nous avons adopté la méthode d'étude de cas pour comprendre les facteurs qui influencent l'attractivité du littoral de la région Marrakech Safi. Nous allons collecter des données qualitatives à travers des entretiens avec les différentes parties prenantes, ainsi que par l'observation directe de la région. Nous allons également effectuer une collecte documentaire pour comprendre les politiques et les stratégies développées par les différents acteurs pour gérer le territoire côtier. L'analyse de ces données nous permettra de développer un modèle pour aider les décideurs à développer des stratégies durables pour l'attractivité du littoral.

2.1. Etude de cas

La méthode d'étude est particulièrement adaptée pour les sujets qui sont difficiles à mesurer ou à expliquer par des méthodes quantitatives, tels que les relations entre les parties prenantes dans un territoire côtier.

2.2. Population étudiée

Il est communément admis que les parties prenantes sont des acteurs qui sont directement ou indirectement impliqués dans un projet ou une situation donnée et qui peuvent être affectés par les décisions et les actions prises. Elles comprennent les services de l'État, la commune, les habitants, la société civile et les acteurs économiques. Par conséquent, il est important de considérer toutes ces parties lors de la planification et de la mise en œuvre du développement

du littoral marocain afin de garantir que les décisions prises soient équitables, durables et bénéfiques pour toutes les parties impliquées.

2.3. Collecte et analyse des données

2.3.1. Les communes :

Suite aux entretiens menés auprès des communes, quatre thèmes principaux ont émergé : Les stratégies de développement durable (SDD), la collaboration et l'engagement communautaire (CEC), la préservation environnementale et la gestion des conflits (PEGC) et finalement le développement économique et les défis touristiques (DEDT). Cela confirme les propositions de recherche initiales et souligne l'importance de la qualité environnementale, des infrastructures, de la participation des habitants et du rôle des services de l'État et de la commune dans l'attractivité du littoral. Pour équilibrer l'urbanisation nécessaire au développement économique et la préservation des caractéristiques naturelles du littoral, des programmes de travaux sur cinq ans et des plans d'urbanisme sur dix ans ont été élaborés. Par exemple, la commune de Beddouza a mis en place des projets de création et de réhabilitation d'infrastructures touristiques respectueuses de l'environnement, intégrant des études d'impact environnemental pour assurer la durabilité des projets. Ces communes ont mobilisé plusieurs ressources en sensibilisant les intervenants, notamment par des messages mobilisateurs et des réunions stratégiques. A titre d'illustration, la commune de *Lamaachate* a travaillé en partenariat avec des ONG environnementales pour mener des campagnes de sensibilisation et d'éducation environnementale, promouvant des comportements respectueux de l'environnement sur la côte.

Afin de garantir la préservation de l'environnement tout en gérant les conflits entre les parties prenantes, les communes ont adopté des mesures spécifiques. Par exemple la commune de Beddouza a élaboré un plan d'urbanisme environnemental qui active de bonnes pratiques environnementales et sociales avant d'approuver l'octroi des permis de construire. De plus, des sessions du conseil ont été organisées pour gérer les désaccords, en intégrant les autorités concernées. Quant à la commune de Ayyir, elle a mis en œuvre des projets d'aménagement des plages pour offrir des espaces attractifs et sécurisés aux résidents et aux touristes, ce qui contribue bel et bien à l'attractivité du littoral.

2.3. 2. Les services de l'Etat :

Les entretiens avec les acteurs économiques mettent en exergue quatre thèmes principaux : l'état des activités économiques (EAE), les facteurs d'attractivité (FA), le rôle et collaboration des parties prenantes (RCP) et l'impact des politiques publiques et perspectives futures (IPPPF). Ces thèmes confirment les propositions de recherche initiales et soulignent l'importance des défis environnementaux, des politiques publiques, et de la collaboration entre parties prenantes pour l'attractivité du littoral. Nous avons remarqué que les acteurs économiques se concentrent sur des secteurs variés, en particulier, la promotion immobilière, l'hébergement et la restauration, ainsi que la transformation des produits de la pêche. Par exemple, des entreprises dans notre échantillon développent des résidences balnéaires haut de gamme et de standing moyen, contribuant à répondre à la demande croissante de résidences secondaires.

De ce fait, la transformation des produits de la pêche est une activité clé, avec des entreprises locales dans l'industrie de la Conserverie de Safi, qui valorisent et transforment les ressources halieutiques locales en produits de haute qualité pour le marché national et international. Cependant, l'attractivité du littoral est entravée par un manque d'infrastructures modernes et un développement déséquilibré. Les investissements sont souvent concentrés dans les régions extrêmes nord et sud du Maroc, au détriment du littoral central, ce qui limite les opportunités de développement économique et touristique dans la région de Marrakech-Safi. Sur le plan culturel, la région possède des sites historiques, des traditions locales, et des festivals culturels qui attirent les touristes nationaux et étrangers. Les paysages naturels, comme les plages et les falaises, offrent un attrait supplémentaire pour les passionnés par la nature et les amateurs de la photographie. Cependant, la région souffre d'un potentiel inexploité en raison de la concurrence régionale et du manque d'infrastructures adéquates. Les opportunités de développement existent grâce à la disponibilité de la main d'œuvre qualifiée et la proximité des matières premières, comme les poissons. Les défis incluent la concurrence avec d'autres entreprises locales et les importations étrangères, ainsi que l'instabilité des prix des matières premières, ce qui peut affecter la rentabilité des entreprises locales.

Les services de l'État peuvent contribuer en simplifiant les procédures administratives et en investissant dans le développement des infrastructures portuaires et touristiques. La société civile peut promouvoir des initiatives de développement durable et de préservation de l'environnement, tandis que les habitants peuvent participer activement à la valorisation du patrimoine local et soutenir les entreprises locales. Les autorités locales, telles que les communes, peuvent élaborer des plans d'aménagement du territoire favorables aux activités économiques et soutenir les initiatives entrepreneuriales locales. Une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes semble nécessaire pour créer un environnement propice au développement économique durable et à la préservation des ressources naturelles du littoral. Les acteurs économiques ont souligné le manque de visibilité et d'orientation en raison de l'absence de politiques publiques claires et cohérentes. Ce manque de régulation crée des incertitudes pour les entreprises, rendant difficile la planification à long terme et la prise de décisions stratégiques. Par exemple, les entreprises de transformation des produits de la pêche, ont besoin de politiques claires pour garantir la durabilité des ressources marines et faciliter l'accès aux marchés internationaux. Néanmoins, les acteurs économiques sont optimistes quant à leur capacité à diversifier l'offre touristique, améliorer la qualité des prestations, et répondre à la demande croissante pour les produits de la mer. Toutefois, ils soulignent la nécessité de régulations claires et de politiques publiques favorables pour surmonter les défis actuels, tels que la pression urbaine et les activités illicites.

2.3.4. La société civile

Les entretiens avec les représentants de la société civile ont fait ressortir quatre thèmes à savoir la participation et l'implication (PI), l'influence et le plaidoyer (IP), l'intérêt et la représentation (IR), ainsi que la collaboration et la coordination (CC). Ces résultats valident davantage les propositions de recherche initiales et soulignent l'importance de la société civile dans le développement durable du littoral de la région Marrakech-Safi.

Premièrement, la société civile est impliquée de manière ponctuelle et notable dans le développement du littoral. Les organisations participent aux études sectorielles et interviennent dans divers domaines, notamment le tourisme, l'environnement, l'éducation, le sport et la culture. Par exemple, une association organise des semaines thématiques dédiées à l'océan,

incluant des conférences, des ateliers, des expositions, des projections de films, des activités éducatives et des nettoyages de plages. Deuxièmement, la société civile utilise diverses stratégies pour influencer les politiques publiques. Elle mène des recherches et des analyses pour identifier les lacunes et les besoins dans les politiques actuelles, engage directement les décideurs politiques, forme des coalitions avec d'autres acteurs, et élabore des plaidoyers bien construits. D'autre association a créé un réseau associatif pour défendre les questions de développement du littoral et mobiliser des fonds auprès d'organismes internationaux. Troisièmement, les intérêts de la société civile dans le développement du littoral résident dans sa capacité à représenter les intérêts locaux, à apporter une expertise spécifique, à assurer une surveillance et une redevabilité et à proposer des solutions adaptées et durables. Les organisations à Safi agissent en tant que voix des communautés locales et défendent leurs intérêts dans les processus de développement du littoral. Enfin, la société civile collabore avec les autres parties prenantes pour développer le littoral de manière durable. Elle participe activement aux processus décisionnels, promeut le dialogue et la coopération, effectue des surveillances et des évaluations indépendantes, et renforce les capacités locales. Une association de notre échantillon, soutient les projets locaux en mobilisant des ressources humaines et matérielles et en fournissant une expertise technique.

En outre, les résultats des entretiens menés avec les communes, les services de l'État, les acteurs économiques et la société civile fournissent une vision détaillée et multidimensionnelle du développement littoral de la région Marrakech-Safi. L'analyse en question révèle que chacun de ces acteurs joue un rôle crucial et complémentaire dans la promotion de l'attractivité et de la durabilité du littoral, tout en mettant en évidence les défis et les opportunités spécifiques à chaque groupe. D'une part, les communes montrent un engagement significatif dans la planification et la mise en œuvre des projets de développement littoral. Elles adoptent des stratégies de développement durable, favorisent la collaboration et l'engagement communautaire, et assurent la préservation de l'environnement. Par exemple, une commune du littoral de la région a mis en œuvre des projets d'aménagement des plages pour offrir des espaces attractifs et sécurisés aux résidents et aux touristes. Cependant, les défis économiques et touristiques persistent, nécessitant une gestion prudente pour équilibrer le développement et la conservation. D'autre part, les services de l'État jouent un rôle central dans la régulation et la facilitation du développement littoral. Ils mettent en place des cadres réglementaires et des politiques publiques visant à structurer et à réglementer le développement littoral, tels que la loi relative au littoral de 2015 et les Schémas Directeurs d'Aménagement Urbain des Littoraux (SDAUL). Les défis environnementaux, tels que les rejets des eaux usées et la surexploitation des carrières de sable, nécessitent une approche intégrée et coordonnée, impliquant toutes les parties prenantes. Les services de l'État sont également impliqués dans la gestion intégrée des zones côtières, garantissant que les projets de développement répondent aux besoins des populations tout en respectant les objectifs de durabilité.

En parallèle, les acteurs économiques de la région, incluant la promotion immobilière, l'hébergement et la restauration, ainsi que la transformation des produits de la pêche, contribuent viscéralement à l'économie locale. Les défis liés à l'infrastructure, à la régulation et à la concurrence sont toujours récurrents. A titre d'exemple, certaines entreprises à Safi valorisent les ressources halieutiques locales, mais elles sont confrontées à des contraintes telles que l'instabilité des prix des matières premières et le manque d'infrastructures modernes. Une collaboration étroite avec les autres parties prenantes est nécessaire pour maximiser le potentiel économique de la région tout en assurant un développement durable.

En somme, la société civile s'affirme comme un acteur incontournable dans la dynamisation de la gouvernance territoriale, notamment dans le contexte du développement durable. Elle endosse un rôle important dans la défense des intérêts locaux, la participation citoyenne et l'influence des politiques publiques. Les organisations de la société civile, à l'instar des associations locales, s'investissent activement dans les processus décisionnels et promeuvent des initiatives en faveur du développement durable. Pour ce faire, elles déploient un éventail de stratégies, incluant la recherche et l'analyse, le plaidoyer argumenté et la formation de coalitions, afin d'influencer les décideurs politiques. Leur implication est primordiale pour garantir une cohésion entre les projets de développement, les besoins des communautés locales et les principes de durabilité.

3. Résultats et discussions

3.1. La qualité environnementale du littoral est un facteur important pour attirer les touristes dans la région.

Les entretiens ont mis en évidence un consensus unanime : la qualité environnementale du littoral constitue un facteur d'attractivité touristique incontournable. Les communes, par exemple, ont mis en avant leurs efforts pour préserver les plages et les écosystèmes marins, puisque la dégradation environnementale, comme les rejets des eaux usées et l'exploitation illicite des sables, dissuade les visiteurs potentiels. La société civile a également exprimé une forte préoccupation pour la préservation de l'environnement, en organisant des campagnes de nettoyage et de sensibilisation. Les acteurs économiques ont reconnu que des plages propres et des environnements naturels intacts augmentent l'attractivité de leurs offres touristiques, améliorant ainsi leur compétitivité.

3.2. Les infrastructures touristiques disponibles dans la région ont un impact positif sur l'attractivité du littoral.

Parmi les facteurs clés d'attractivité du littoral, les infrastructures touristiques occupent une place prépondérante. Hôtels, restaurants et installations de loisirs contribuent directement à l'expérience touristique. Améliorer les infrastructures publiques, notamment l'état des routes et la qualité des installations sanitaires, est un levier essentiel pour renforcer l'attractivité touristique du littoral, selon les communes. Les acteurs économiques ont indiqué que les infrastructures modernes et de qualité sont essentielles pour attirer des touristes, car elles répondent à leurs attentes de confort et de commodité. Cependant, les services de l'État ont reconnu que certaines zones manquent encore d'infrastructures adéquates, ce qui limite leur potentiel touristique.

3.3. La qualité des services touristiques offerts dans la région joue un rôle important dans l'attractivité du littoral.

La qualité des services touristiques s'impose comme un facteur déterminant, voire indispensable, pour l'attractivité du littoral. Dans cette optique, les acteurs économiques ont mis en avant l'importance de fournir des services de haute qualité, tels que l'hébergement, la restauration et les activités récréatives, pour satisfaire les visiteurs et les encourager à revenir. Les formations professionnelles pour améliorer les compétences du personnel touristique ont

été mentionnées comme une priorité pour élever les standards de service. Les services de l'État ont également noté que la régulation et la certification des établissements touristiques sont essentielles pour maintenir des normes élevées.

3.4. La participation des habitants dans les activités touristiques de la région augmente l'attractivité du littoral.

Un littoral attractif passe aussi par une implication active de ses habitants aux activités touristiques. Les communes ont encouragé l'implication des résidents locaux dans les initiatives touristiques, telles que les festivals culturels et les événements sportifs, qui non seulement enrichissent l'offre touristique mais aussi renforcent le sentiment de communauté. La société civile a joué un rôle actif en mobilisant les habitants pour des projets de développement durable et en les sensibilisant aux bénéfices du tourisme. Les acteurs économiques ont également reconnu que l'authenticité et l'engagement des communautés locales sont des éléments attractifs pour les visiteurs.

3.5. La société civile joue un rôle important dans le développement du tourisme durable sur le littoral.

Les entretiens ont clairement démontré que la société civile est un acteur incontournable du développement d'un tourisme durable. Les organisations de la société civile, ont été actives dans la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement et dans la sensibilisation des publics. Elles ont collaboré avec les communes et les services de l'État pour garantir que les projets touristiques tiennent compte des impératifs de durabilité. Les initiatives de surveillance et de redevabilité menées par la société civile ont également été cruciales pour assurer la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources littorales.

3.6. Les acteurs économiques locaux ont un impact sur l'attractivité du littoral en termes de développement économique.

Il est indéniable que les acteurs économiques locaux contribuent fortement à l'attractivité du littoral. Les entreprises locales comme celles de la promotion immobilière, de l'hébergement, de la restauration et de la transformation des produits de la pêche, contribuent à la vitalité économique de la région. Les entretiens ont révélé que ces acteurs sont non seulement des moteurs de croissance économique mais aussi des promoteurs de la qualité des services et des infrastructures touristiques. Leur engagement dans des pratiques durables et leur capacité à attirer des investissements sont des facteurs clés pour le développement continu du littoral.

3.7. Les services de l'État jouent un rôle important dans le développement et la promotion du tourisme sur le littoral.

Les services de l'État ont été identifiés comme des facilitateurs essentiels du développement touristique. Ils sont responsables de la mise en place des cadres réglementaires, de la planification stratégique et de la promotion du littoral en tant que destination touristique. Les initiatives telles que la loi relative au littoral de 2015 et les Schémas Directeurs d'Aménagement Urbain des Littoraux (SDAUL) témoignent de leur engagement à structurer le développement de manière durable. Les services de l'État collaborent étroitement avec les communes et les autres parties prenantes pour s'assurer que les projets touristiques respectent les normes environnementales et bénéficient aux communautés locales.

3.8. La commune a un rôle important dans la planification et la gestion du développement touristique sur le littoral.

Le développement touristique ne peut se faire sans une implication forte des communes dans sa planification et sa gestion. Ces dernières sont directement impliquées dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'aménagement qui équilibrent les besoins de développement économique et la préservation de l'environnement. Les projets d'aménagement des plages, de construction d'infrastructures et d'organisation d'événements touristiques montrent leur engagement à promouvoir l'attractivité du littoral. Les communes travaillent en partenariat avec les services de l'État, la société civile et les acteurs économiques pour créer un environnement propice au développement touristique durable.

Cette recherche vise à modéliser l'écosystème des parties prenantes de la région côtière de Marrakech-Safi, en s'attachant à analyser les perceptions, les intérêts et les relations de chaque acteur. Les résultats des entretiens avec les communes, les services de l'État, les acteurs économiques et la société civile révèlent des interactions complexes et interconnectées qui influencent l'attractivité et le développement durable du littoral. Les communes jouent un rôle pivot dans la planification et la gestion du développement littoral. Elles sont responsables de la mise en œuvre de stratégies locales qui équilibrent développement économique et préservation de l'environnement. Leur collaboration avec les services de l'État, qui fournissent le cadre réglementaire et la planification stratégique, est essentielle pour garantir que les initiatives locales s'alignent avec les objectifs nationaux de durabilité. Les services de l'État, par leur capacité à légiférer et à réguler, assurent la cohérence des politiques et la mise en place de schémas directeurs qui orientent le développement littoral. Leur rôle est de créer un environnement propice à l'investissement tout en protégeant les ressources naturelles, ce qui est crucial pour maintenir l'attractivité touristique de la région.

Les acteurs économiques locaux, surtout dans les secteurs de l'immobilier, de l'hébergement, de la restauration et de la transformation des produits de la pêche, sont les moteurs du développement économique. Leur capacité à attirer des investissements, à créer des emplois et à offrir des services de qualité est indispensable pour stimuler l'attractivité du littoral. Cependant, leur succès dépend de la qualité des infrastructures et des services fournis, souvent facilités par les communes et les services de l'État. La société civile, en tant que représentante des intérêts locaux et gardienne de la durabilité, joue un rôle critique dans la surveillance et l'orientation des projets de développement. Par leurs actions de plaidoyer, de sensibilisation et de mobilisation communautaire, les organisations de la société civile assurent que les projets de développement répondent aux besoins des populations locales et respectent les principes de durabilité environnementale. Ces dynamiques soulignent que l'attractivité du littoral de Marrakech-Safi repose sur une gouvernance inclusive et intégrée, où chaque partie prenante joue un rôle spécifique mais interconnecté. La collaboration étroite entre les parties prenantes est indispensable pour harmoniser les intérêts économiques, sociaux et environnementaux, garantissant ainsi un développement littoral durable et attractif.

4. Modélisation théorique des parties prenantes

Pour modéliser théoriquement les interactions des parties prenantes dans le développement littoral au Maroc, on peut utiliser un diagramme en réseau (ou graphe), où chaque nœud représente une partie prenante et chaque lien représente une interaction ou une relation. Ce modèle aide à visualiser les rôles, les responsabilités et toutes les interactions clés.

Parties prenantes principales	Rôles et responsabilités
Communes	- Planification locale- Mise en œuvre des infrastructures- Gestion des projets touristiques
Services de l'état	- Élaboration des politiques publiques- Régulation et législation- Coordination nationale
Acteurs économiques	- Investissement et développement économique- Création d'emplois- Prestations de services touristiques
Société civile	- Plaidoyer et sensibilisation- Surveillance et redevabilité- Participation communautaire

Tableau 1 : Rôles des parties prenantes

Interactions Clé	Description
Communes ↔ Services de l'État	Les communes mettent en œuvre les plans et réglementations établis par les services de l'État, assurant ainsi une cohérence entre les politiques nationales et locales.
Communes ↔ Acteurs économiques	Les communes facilitent les investissements en développant des infrastructures adéquates et en fournissant des services publics, ce qui soutient les acteurs économiques.
Communes ↔ Société civile	Les communes collaborent avec la société civile pour intégrer les perspectives locales dans la planification et pour sensibiliser les populations aux projets de développement.
Services de l'État ↔ Acteurs économiques	Les services de l'État créent des conditions favorables pour les acteurs économiques par la régulation et la législation, tout en s'assurant que les pratiques restent durables.
Services de l'État ↔ Société Civile	Les services de l'État travaillent avec la société civile pour surveiller et évaluer l'impact des politiques publiques et des projets de développement.
Acteurs économiques ↔ Société civile	Les acteurs économiques collaborent avec la société civile pour promouvoir des pratiques durables et pour intégrer les préoccupations environnementales et sociales dans leurs activités.

Tableau 2 : Interactions-clé

Diagramme 1 : Modélisation des parties prenantes

Conclusion

Au terme de cette étude, il apparaît que le développement du littoral de la région Marrakech-Safi repose sur une gouvernance inclusive et intégrée, impliquant une pluralité d'acteurs. Chacun d'eux joue un rôle essentiel dans la promotion d'un littoral à la fois attractif et durable. Cette recherche a mis en relief toutes les interactions complexes entre les communes, les services de l'État, les acteurs économiques et la société civile, illustrant comment leurs contributions convergent pour rendre le littoral plus dynamique. Les communes, cheffes de file de la planification et de la mise en œuvre des projets de développement, sont au cœur du dispositif. Elles sont responsables de l'aménagement du territoire, de la construction des infrastructures et de la gestion des projets touristiques. Garanties de l'équilibre entre croissance économique et préservation environnementale, elles voient leurs efforts soutenus par les services de l'État. Ceux-ci élaborent des politiques publiques, régulent les activités et coordonnent les initiatives nationales. Ce faisant, ils jouent un rôle essentiel : ils créent un cadre propice à l'investissement tout en garantissant le respect des normes de durabilité dans les pratiques de développement.

Moteurs du développement économique local, les acteurs des secteurs de la promotion immobilière, de l'hébergement, de la restauration et de la transformation des produits de la pêche contribuent directement à l'attractivité du littoral. Ils génèrent des emplois, attirent les

investissements et proposent des services touristiques de qualité. Leur succès dépend néanmoins de la qualité des infrastructures et des services fournis par les communes et les services de l'État. De plus, leur engagement envers des pratiques durables est renforcé par la collaboration avec la société civile. La société civile, représentée par diverses organisations non gouvernementales et associations locales, joue un rôle indispensable en garantissant que les intérêts des communautés locales sont pris en compte. Elle agit comme un catalyseur de changement, sensibilisant le public aux enjeux environnementaux, surveillant les activités de développement et plaidant pour des pratiques durables. Par ses actions de plaidoyer, de sensibilisation et de participation communautaire, la société civile assure que les projets de développement répondent aux besoins des populations locales tout en respectant les principes de durabilité.

In fine, les résultats de cette recherche confirment les propositions initiales selon lesquelles la qualité environnementale, les infrastructures, les services touristiques et la participation des habitants sont des éléments clés de l'attractivité du littoral. La collaboration entre les parties prenantes est essentielle pour harmoniser les intérêts économiques, sociaux et environnementaux. Le modèle conceptuel des parties prenantes développé dans cette étude fournit un cadre théorique robuste pour comprendre et améliorer les dynamiques de gouvernance littorale.

En conclusion, le développement durable et attractif du littoral de la région Marrakech-Safi nécessite une approche coordonnée et inclusive, où chaque partie prenante joue un rôle complémentaire et interconnecté. Les interactions et les contributions de chacun sont cruciales pour créer un environnement propice au développement économique tout en préservant les richesses naturelles et culturelles de la région. Cette étude fournit donc des perspectives précieuses pour les décideurs et les praticiens en matière de planification et de mise en œuvre des stratégies de développement littoral, mettant en avant l'importance d'une gouvernance participative et durable.

BIBLIOGRAPHIE

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Briedenhann, J., & Wickens, E. (2004). Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas: Vibrant hope or impossible dream? *Tourism Management*, 25(1), 71-79.
- Byrd, E. T. (2007). Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: Applying stakeholder theory to sustainable tourism development. *Tourism Review*, 62(2), 6-13.
- Chi, C. G.-Q., & Qu, H. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. *Tourism Management*, 29(4), 624-636.
- Dodds, R., & Holmes, M. (2018). Sustainability in Canadian tourism: from policy to practice. *Tourism Geographies*, 20(3), 429-447.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65-91.

- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Goffi, G., Cucculelli, M., & Masiero, L. (2019). Fostering tourism destination competitiveness in developing countries: The role of sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 209, 101-115.
- Hall, C. M. (1994). *Tourism and politics: Policy, power and place*. John Wiley & Sons.
- Inskip, E. (1991). *Tourism planning: An integrated and sustainable development approach*. Van Nostrand Reinhold.
- Jentoft, S. (2000). Legitimacy and disappointment in fisheries management. *Marine Policy*, 24(2), 141-148.
- Kandampully, J., & Suhartanto, D. (2000). Customer loyalty in the hotel industry: The role of customer satisfaction and image. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 12(6), 346-351.
- Lee, S., & Choi, Y. (2020). Environmental quality as a driver for tourist destination development. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(6), 806-821.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853-886.
- Mowforth, M., & Munt, I. (2009). *Tourism and sustainability: Development, globalisation and new tourism in the Third World*. Routledge.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247-1263.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933-1949.
- Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27(3), 493-504.
- Young, O. R. (2002). *The institutional dimensions of environmental change: Fit, interplay, and scale*. MIT Press.